

АРХЕТИП ДЕРЕВА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абдурасулова Севинчхон Рафикжон кизи

Студентка КГПИ,

Хакимжонова Дилсуз Фарход кизи

Студентка КГПИ,

Юнусалиева Мохинурбегим Баходиржон кизи

Студентка КГПИ,

Научный руководитель: ст. преподаватель Гончарова Н.В.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12579702>

Аннотация

В статье рассматривается символика дерева в произведениях русской литературы. Образ дерева играет огромную роль и несет в себе важную смысловую нагрузку в произведении, подсказывает читателю дальнейшее развитие сюжета, а также помогает в создании индивидуальной психологической характеристики героя.

Ключевые слова: дерево, архетип, символ, судьба, душевное состояние, мировосприятие.

Annotation

The article examines the symbolism of wood in works of Russian literature. The image of the tree plays a huge role and carries an important semantic load in the work, prompts the reader for the further development of the plot, and also helps in creating an individual psychological characteristic of the hero.

Keywords: tree, archetype, symbol, fate, state of mind, worldview.

Одним из древнейших архетипических образов в литературе, мифологии и фольклоре является образ дерева. Дерево часто выступает в качестве символа жизни, судьбы, духовной силы и связи человека с природой.

Дерево может иметь смысл времени - корни связывают дерево с землёй - это прошлое, даруют жизнь новому поколению - это будущее, поддерживают жизнь ствола - это настоящее. Так же дерево связано с динамичным течением жизни природы: дерево расцветает, цветёт, листья желтеют и в конце опадают. И каждый из этих циклов может иметь схожесть со стадией определенного периода человеческой жизни.

Архетипы, согласно теории Юнга, это универсальные врожденные психические структуры, составляющие содержание коллективного бессознательного. Архетипы заставляют людей совершенно определенным образом воспринимать, переживать события и реагировать на них. Юнг считал, что всякий человек стремится либо к восприятию объектов внешнего мира, либо стремится от них абстрагироваться. Это различие он назвал общим типом установки и поделил на экстравертную (направленную на восприятие внешнего мира) и интровертную (направленную преимущественно «внутри себя»).[2]

В качестве примера из русской литературы можно привести символический образ дуба в романе Л.Н. Толстого "Война и мир". Дуб является символом жизни князя Андрея и не потому, что в произведении актуализирован комплекс символических значений дуба, но также и вне романа обозначает жизнь в её непрерывном круговороте и нескончаемости. Дуб помогает нам раскрыть душевное состояние князя Андрея Болконского, приоткрыть завесу его внутреннего мира.

Андрей встречает это дерево на своем пути перед тем, как он попадает в имение Ростовых, Отрадное. За плечами у князя Андрея небольшая, но насыщенная жизнь. Он успел увидеть все грани того, о чем в своем произведении писал автор: миру и войне. Болконский из такого путешествия вынес твердое убеждение для себя в том, что жизнь кончена. "Да, он прав, тысячу раз прав этот дуб, — думал князь Андрей, — пускай другие, молодые, вновь поддаются на этот обман, а мы знаем жизнь, — наша жизнь кончена!"

Увиденное дерево заставляет князя Андрея вновь взглянуть на пройденный им путь. Но и воспоминания не меняют его отношения к себе. Прелесть весны не воскрешает в нем прекрасных мгновений и не дает свежего дуновения новой жизни.

Но писатель, обращаясь к такому путешествию, которое Болконский затеял в Богучарово по делам сына, показывает, что именно этот дуб становится своеобразным поворотом в судьбе одного из главных героев. Единственный, кого Болконский находит своим союзником становится старый дуб, который «вероятно в десять раз старше берез».

Описание самого дерева, которое приводит в произведении автор, помогает нам понять, почему Болконский воспринял его как единственного союзника среди весеннего леса. «Это был огромный в два обхвата дуб с обломанными, давно видно, суками и с обломанной корой, заросшей старыми болячками. С огромными своими неуклюжими, несимметрично-растопыренными, корявыми руками и пальцами, он старым, сердитым и презрительным уродом стоял между улыбающимися березами. Только он один не хотел подчиняться обаянию весны и не хотел видеть ни весны, ни солнца». Из описания дуба следует, что дуб также многое повидал в жизни. И из такой непростой борьбы он вынес многое, не только разочарование, но и раны, о которых говорят болячки на коре его ствола. Таким образом автор показывает, что встретились две родственные души, которые смогли противостоять трудностям в этой жизни и пережить многое. Но жизнь продолжается, привносятся новые события, моменты, эмоции и впечатления, которые постепенно залечивают любую грусть.

Когда князь Андрей возвращается из Отрадного, он начинает обращать свое внимание на то, что его окружает. Это не восторженность и своеобразное весеннее пробуждение природы. Весна уже давно вступила в свои права, на дворе — лето. И в этот момент Болконский никак не может найти того, с кем был недавно так одинок в мире просыпающейся природы.

Через описание дуба мы понимаем, что творилось, и какие перемены происходили в душе Болконского. Он, как этот дуб, ожил под теплыми лучами солнца и мог радоваться летним дням, как те березы, что вновь повстречались ему на пути. Укрепился он в своем мнении только в тот момент, когда вновь увидел тот корявый и «печальный» дуб. Дерево само словно радовалось жизни, которую подарила весна, и Болконский «сам того не зная, не узнавая его, любовался тем дубом, которого он искал. Старый дуб, весь преображенный, раскинувшись шатром сочной, темной зелени, млея, чуть колыхаясь в лучах вечернего солнца». Новая листва скрыла болячки и раны. Так и князь Андрей подумал, что его душевные раны тоже могут зарубцеваться. Поэтому он сможет не только как этот дуб преобразиться, но и начать жизнь с чистого листа. Дуб

словно своим примером показывал, что горе и недоверие можно переступить и пережить, как он сам это сделал.

Так образ дуба в повествовании играет не одну роль. Он приоткрывает нам завесу тайны над внутренним миром героя, а также является персонажем, который находит особый путь возрождения князя Андрея Болконского к новой прекрасной жизни. И в то же время образ дуба предоставляет автору показать нам те качества и грани образа героя, которые нельзя было бы показать через простое описание внешности.

В произведениях многих русских писателей образ дерева играет очень важную роль. Так, в рассказе "Леди Макбет Мценского уезда" Н.С. Лескова в кульминационной сцене объяснения Катерины Львовны и Сергея в весеннем саду появляется образ цветущей яблони. Согласно библейской легенде, Адам и Ева были изгнаны из Рая за то, что вкусили запретный плод – яблоко. Или же, согласно мифу о начале Троянской войны, то же яблоко стало причиной раздора между тремя богинями – Афродитой, Герой и Афиной. Это дерево было выбрано писателем не случайно: яблоня становится соучастницей в греховном падении героини, соблазненной Сергеем.

В роли символа искушения яблоня выступает так же и в эпизоде встречи Веры и Марка Волохова в романе И.А. Гончарова «Обрыв». С течением времени Марк становится возлюбленным Веры, но их разделяет очень многое: понятие о нравственности, о добре, о семейной жизни и т.д. Марк отталкивает ее.

В рассказе "Антоновские яблоки" И.А. Бунина яблоня является символом России, уходящей в прошлое. У писателя незначительная, как может показаться, деталь — аромат антоновских яблок — будит череду воспоминаний о детстве. А детство, по представлениям В. Набокова, есть олицетворение потерянного рая.

Центральным образом пьесы А.П. Чехова "Вишневый сад" становится сад, в котором растут вишневые деревья. Вокруг его образа строятся все интриги пьесы, он объединяет всех персонажей. В образе этого сада сосредоточилась поэтическая энергетика пьесы, это ее важнейший образ, в котором есть и лирическое, и трагическое, и комическое, и ироническое, и поэтическое начала. Вишня – символизирует безвозвратно уходящее прошлое, уходящую старую жизнь, дворянскую культуру. Движение свойственно историческому процессу и жизни. А.П. Чехов сам осознавал, что «все давно состарилось, отжило», и все ждет «начала чего-то молодого, свежего».

В романе И.С. Тургенева "Отцы и дети" встречается образ осины. Дерево это было выбрано Базаровым в качестве талисмана, и неслучайно. Осина - необычное дерево, оно забирает энергию. Можно предположить, что поэтому именно осина стала его талисманом. Он был сам похож на нее. В разговоре с ним многие терялись и смущались, не знали, как вести себя, он как будто забирал энергию у людей, общавшихся с ним.

Так же встречается образ ясеня в романе И.С. Тургенева "Отцы и дети" в эпизоде встречи Аркадия и Кати в Никольском саду. Ясень, словно пособствовал их любви и оберегал ее. Вероятно, они смогли почувствовать это и именно поэтому встречались под ясенем.

Береза, воспетая многими поэтами как XIX, так и XX века, наряду с дубом, является одним из наиболее распространенных художественных образов в произведениях русской литературы.

Согласно фольклорной традиции, славяне считали берёзу даром богов, оберегающим человека, символом света, чистоты, женственности, олицетворением нежности. В былинах, сказках легендах происхождение берёзы обычно связывают с превращением в неё девушки, чаще всего кем-то обиженной.

«Без березы не мыслю России... // От берёзы – вся Русь рождена...» – писал поэт О. Шестинский. В художественном мире его стихотворений вся жизнь русского народа изображается под шелест листьев этого дерева:

Под берёзами пели, женили.
 Выбирали коней на торгах;
 Дорогих матерей хоронили
 Так, чтоб были берёзы в ногах.

Интересно сравнение образа березы в творчестве двух других великих русских поэтов - Сергея Есенина и Николая Рубцова. Хотя оба они используют этот образ как ключевой символ русской природы и души, можно проследить и некоторые существенные различия.

У Есенина береза предстает воплощением женственной красоты и нежности, неразрывно связанной с его лирическим "я". Образ березы у него окрашен теплотой, ностальгией, чувственностью. Она - олицетворение родной земли, "святая Русь". Не случайно Есенин называл Россию «страной березового ситца».

Образ березы у Рубцова наделен почти мистическим, космическим значением - это дерево, хранящее вековую память и связывающее человека с вечностью:

"Над снегами, над тучами белыми,
 Над всем миром царит она, белая,
 Полюбившая нас и горевшая,
 Белоствольная, вечно живущая."

В то же время у обоих поэтов образ березы неразрывно связан с темой Родины, ее природы и души. Береза для них - это воплощение национального характера, символ России. [1]

Прелесть ивы передал в своих элегиях "Сельское кладбище" и "Вечер" В.А. Жуковский. Строки этих стихов определяют поэтический облик ивы: тенистость, трепетность, задумчивость, горестность и гибкость.

Так же, образ ивы умело использует в своих стихах А. Ахматова. Он встречается в стихотворении «Память о солнце в сердце слабеет...» У Ахматовой это дерево является символом одиночества, горестной разлуки и разрыва.

Н.А. Некрасов в своем произведении «Внимая ужасам войны...», прибегая к образу ивы, передает чувства, которые испытывали все матери, расстававшиеся со своими сыновьями в тяжелые, жестокие военные годы. Образ ивы занимает одно из важных мест в русской поэзии XX века.

Рябина, как береза и ива, так же является поэтическим образом. В качестве "кровавого дерева", мы встречаем рябину в стихотворении А. Блока "Осенняя

воля", передающего дерзость, вызов, неистовство, бушевание. Чаще образ рябины метафорически раскрывает тему страдания.

Важное значение рябина имеет в поэзии М. Цветаевой. Ни у какого другого поэта рябина не употреблялась так часто и с таким особым, проникновенным лиризмом. В стихотворении "Красною кистью рябина зажглась...", рябина имеет значение "огненного дерева", в котором воедино слились горение, жар жизни и «горечь» судьбы: «Мне и донине // Хочется грызть // Жаркой рябины // Горькую кисть». [4, с.32].

И как утверждал литературовед А.И. Павловский: «Рябина навсегда вошла в геральдику ее поэзии. Плающая и горькая, на излете осени, в преддверии зимы, она стала символом судьбы, тоже переходной и горькой, плающей творчеством и постоянно грозившей уйти в зиму забвения». [3, с.32]. При виде рябины, в душе поэта пробуждается тоска по родине («Тоска по родине...», «И как под землю трава...»).

Таким образом, исходя из теории Юнга о том, что архетип кристаллизуется в произведении в форме символа, можно сделать вывод о том, что символика дерева в произведениях русской литературы помогает читателю проникнуть в глубинные содержательные структуры художественного произведения и понять замыслы автора. Деревья в русской культуре являются не просто природными объектами, а символами, вбирающими в себя глубинные пласты национального самосознания. Через призму этих образов русские поэты и писатели стремились постичь национальную душу во всей ее сложности и противоречивости.

References:

1. Бариков В.Н. О народности поэзии Николая Рубцова. // Литература в школе. 1991, №3. С. 60
2. Лейбин В. М., Карл Густав Юнг. Аналитическая психология и психотерапия: Хрестоматия. - СПб.: Питер, 2001. - 512 с.
3. Павловский А.И. Марина Цветаева. // Литература в школе. 1991, №3. С.32
4. Саакянц А. «Марина Цветаева: Страницы жизни и творчества (1910 – 1922)» М., 1986.
5. Гончарова, Н. В. (2023). ПРОБЛЕМА АНАЛИЗА И ИНТЕРПРЕТАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА. Academic research in educational sciences, 5(NUU Conference 2), 275-279.
6. Nina Vasilyevna, G. (2023). The specifics of the genre of the story in the works of V. Nabokov.